

Procedimientos para el cálculo de indicadores bibliométricos a partir de metadatos

Autor: Javier Gonzalez-Argote

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: jargote@infomed.sld.cu

Cómo citar: Gonzalez-Argote J. Procedimientos para el cálculo de indicadores bibliométricos a partir de metadatos. DOI:

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1196592>

Consideraciones iniciales:

Los indicadores bibliométricos calculados a partir de los metadatos de indexación de los artículos analizados. En algunos casos (países por ejemplo) fueron normalizados los nombres a los cuales correspondía.

Indicador	Concepto	Procedimiento
Número de documentos	Número de documentos de cualquier tipología	Países: 1. Se estandarizó el campo de filiación de los autores. 2. Se extrajeron los países de cada autor eliminando los duplicados. 3. Se normalizó el campo país.

		<p>4. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada país.</p> <p>Idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrajo el campo de idioma de cada artículo. 2. Se normalizó el nombre del idioma. 3. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición. <p>Tipo de artículo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrajo el campo tipo de artículo. 2. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición. <p>Revistas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrajo el campo del nombre completo de la revista. 2. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de.
<p>Índice H</p>	<p>El índice h significa que h artículos han recibido al menos h citas.</p>	<p>Países:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrajo el número de veces citado cada artículo.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Se estandarizó el campo de filiación de los autores. 3. Se extrajeron los países de cada autor eliminando los duplicados. 4. Se normalizó el campo país. 5. Se parearon los países con las citas por artículos. 6. Se ordenó alfabéticamente los países y de mayor a menor las citas. 7. Se calculó el índice h. Además de este indicador se provee el total de citas, total de citas de los artículos que aportan al índice h y total de documentos.
<p>% Documentos citados</p>	<p>Por ciento de documentos que han recibido al menos una cita.</p>	<p>Países:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se extrajo el número de veces citado cada artículo. 2. Se estandarizó el campo de filiación de los autores. 3. Se extrajeron los países de cada autor eliminando los duplicados.

		<p>4. Se normalizó el campo país.</p> <p>5. Se parearon los países con las citas por artículos.</p> <p>6. Se eliminaron los artículos con 0 citas.</p> <p>7. Se ordenó alfabéticamente los países y de mayor a menor las citas.</p> <p>8. Se calculó el índice h, con el fin de obtener el total de artículos que en este caso corresponde al total de documentos citados.</p> <p>9. Se dividió el número de documentos citados entre el total de documentos y se multiplicó por 100.</p>
<p>Excelencia</p>	<p>Porcentaje de documentos que se encuentran entre el 10% más citados.</p>	<p>Países:</p> <p>1. Se ordenaron los documentos en mayor a menor número de citas recibidas.</p> <p>2. Se calculó el 10% del total de artículos (n).</p> <p>3. Se seleccionaron los “n” más citados.</p>

		<p>4. Se estandarizó el campo de filiación de los autores.</p> <p>5. Se extrajeron los países de cada autor eliminando los duplicados.</p> <p>6. Se normalizó el campo país.</p> <p>7. Se parearon los países con las citas por artículos.</p> <p>8. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada país.</p> <p>9. Se dividió el número de documentos entre el total de documentos del país y se multiplicó por 100.</p>
<p>Liderazgo</p>	<p>Por ciento de la producción científica donde el “autor de correspondencia” pertenece a la institución o país.</p>	<p>País:</p> <p>1. Se estandarizó el <i>Corresponding Author</i> y en el caso de no aparecer o estar vacío, se tomó al primer autor como autor de correspondencia.</p> <p>2. Se extrajo el país del autor de correspondencia.</p> <p>3. Se normalizó el campo país.</p>

		<p>4. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada país.</p> <p>5. Se dividió el número de documentos del país entre el total de documentos y se multiplicó por 100.</p> <p>Institución:</p> <p>1. Se estandarizó el <i>Corresponding Author</i> y en el caso de no aparecer o estar vacío, se tomó al primer autor como autor de correspondencia.</p> <p>2. Se extrajo la institución del autor de correspondencia.</p> <p>3. Se normalizó el campo Institución.</p> <p>4. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada institución.</p> <p>5. Se dividió el número de documentos de la institución entre el total de documentos y se multiplicó por 100.</p>
<p>Excelencia con Liderazgo</p>	<p>Porcentaje de la producción científica de excelencia donde el "autor de</p>	<p>Países:</p> <p>1. Se ordenaron los documentos en</p>

	<p>correspondencia” pertenece a la institución o país.</p>	<p>mayor a menor número de citas recibidas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se calculó el 10% del total de artículos (n). 3. Se seleccionaron los “n” más citados. 4. En este grupo “n” más citados se estandarizó el <i>Corresponding Author</i> y en el caso de no aparecer o estar vacío, se tomó al primer autor como autor de correspondencia. 5. Se extrajo el país del autor de correspondencia. 6. Se normalizó el campo país. 7. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada país. 8. Se dividió el número de documentos del país entre los documentos con excelencia del país y se multiplicó por 100.
--	--	---

		<p>Institución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ordenaron los documentos en mayor a menor número de citas recibidas. 2. Se calculó el 10% del total de artículos (n). 3. Se seleccionaron los “n” más citados. 4. En este grupo “n” más citados se estandarizó el <i>Corresponding Author</i> y en el caso de no aparecer o estar vacío, se tomó al primer autor como autor de correspondencia. 3. Se normalizó el campo Institución. 4. Se procedió al conteo de la frecuencia de aparición de cada institución. 5. Se dividió el número de documentos de la institución entre los documentos con excelencia de la institución y se multiplicó por 100.
<p>Colaboración internacional</p>	<p>Documentos donde los autores</p>	<p>País:</p>

	<p>pertenecen al menos a dos países diferentes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se estandarizó el campo de filiación de los autores. 2. Se extrajeron los países de cada autor eliminando los duplicados. 3. Se normalizó el campo país. 4. Los registros se pasaron a una base de datos Access, con los campos id del artículo y país 4. Creó una consulta de búsqueda de duplicados y se seleccionaron solo los registros con duplicados (al menos dos países por artículos, si aparecían más de dos se seleccionaron todos los países). 5. Luego de generó una lista de documentos duplicados. 6. Se creó una consulta sencilla para el conteo de la frecuencia de aparición de cada país a partir de la lista de duplicados (documentos con colaboración internacional).
--	---	---

		7. Se exportaron los datos al Excel y se procedió a dividir los documentos con colaboración entre el total de documentos del país.
--	--	--